

UZLUKSIZ TA'LIMDA XALQ O'YINLARI

Abdujabborova Sabina Kurbonali qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha va boshlang'ich talimda jismoniy tarbiya va sporti yo'nalish 2-bosqich talabasi

sabinakurbanaliyevna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977489>

Annotatsiya: Maqolada xalq o'yinlari uzluksiz ta'limda sog'lom turmush tarzini shakllantiruvchi asosiy vositalardan biri sifatida tahlil qilingan bo'lib, unda xalq o'yinlari haqidagi ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar va darsliklarga kiritilmaganligi, ammo Farg'ona, Namangan viloyatlarida bolalar tomonidan o'ynalib kelinayotgan o'yin mashg'ulotlarga tadbir qilinib kelinmoqda.

Tayanch so'zlar: uzluksiz ta'lim, jismoniy tarbiya, xalq o'yinlari, sog'lom turmush tarzi, o'quvchilar sg'lom turmush tarzi.

O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonunining (O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1992 y., 3-son, 160-modda; 1994 y., 5-son, 161-modda) 16-moddasi "Maktabgacha tarbiya bolalar muassasalarida, umumta'lim maktablari va boshqa o'quv yurtlarida jismoniy tarbiya" deya nomlangan bo'lib, unda: "Maktabgacha yoshdagi bolalar, o'quvchilar va talabalar salomatligini asrash va mustahkamlash, ularda jismoniy barkamollikka ehtiyojni shakllantirish maktabgacha tarbiya bolalar muassasalari va o'quv yurtlarining ustun vazifasi hisoblanadi"-deya alohida ta'kidlab o'tilgan.

Shunday ekan, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida xalqimizdan meros bo'lib qolgan xalq o'yinlari vositasida sog'lom turmush tarzini yaartish vazifasi ham muhim yo'nalishlardan sanaladi. O'yinlar bolalikdan olamni tanish, voqea-hodisalarni farqlash, mehnatga o'rgatish, ongni shakllantirish, jismoniy quvvatni, harakatlarni kuchaytirish vositasi sifatida rivojlanib, murakkablashib borgan. Oilada, mahallada, jamoatchilik orasida bolaning (kattalarning ham) ephilligi, dadilligi, topqirligi, zukkoligi, tirishqoqligi, kuchliligi, irodaliligi, chidam-bardoshi, didi, mehnatga va odamlarga munosabati o'yinlar orqali aniqlangan. Oilada, ko'chada, qishloqda, tumanda, mamlakatda o'tkazilgan o'yin tarzidagi bahslar, musobaqalar kuchlilarni, g'oliblarni aniqlab bergan va ular o'zi yashayotgan oila, mahalla, yurtning qahramoniga aylangan.

Tadqiqotlarda keltirilganidek, doimiy o'tkaziladigan o'yinlar bilan birga har bir faslga xos o'yinlar ham mavjud. Masalan, bahorda daraxtlar uyg'onib, tollar kurtak chiqarganda – "Tol bargak", dala gullari ochilganda – "Gul o'yini", pishiqchilik paytida danak, yong'oq o'yinlari, arg'imchoq uchishlar sevib o'ynalgan. Kech kuz, qishda yog'ingarchilik boshlanib, yer yumshaganda qoziq, oshiq, tosh o'yinlar odat tusiga kirgan. Qor yoqqanda "Qorxat", "Qorbo'ron", yomg'ir yoqqanda "Yomg'ir yog'aloq", kuchli shamol esganda "Bo'ron-bo'ron" o'yinlari, sovuq o'z kuchini ko'rsatganda barcha sandal atrofida yig'ilib: "Topishmoq top", "Tez aytish", "Kim aytdi", "Oyog'ingni tort" kabilar o'ynalgan. Kech kuzdan to bahorgacha "Uloq" musobaqalari o'tkazilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 13 yanvardagi "Alpomish" dostonining ming yilligini nishonlash to'g'risidagi qaroriga asosan har ikki yilda bir marotaba "Alpomish o'yinlari" Respublika festivalining o'tkazilishi xalq o'yinlariga bo'lgan e'tiborni yanada oshirdi. Birgina milliy kurashimizning butun dunyoda tan olinishi vatanimiz

dovrug'ini olamga yoydi. Chindan-da, o'zbek kurashida ajdodlarimiz ruhiyatiga, asl fazilatlariga xos bo'lgan mardlik, jasurlik, bag'rikenglik, raqibiga nisbatan oliyjanoblik, halollik, insonparvarlik xislatlari mujassam.

Hozirgi zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosan o'qituvchi emas, balki o'quvchilarning mashg'ulotdagi faol ishtirokini nazarda tutadi. Mashg'ulot davomida unda qatnashayotgan o'quvchilarning hammasini baholash va ularni ishtirok etishga chorlash pedagogning asosiy vazifasi hisoblanadi. Shu tomonni hisobga olish o'qituvchining maqsadi bo'lishi kerak. Chunki yangi darsga katta ishtiyoq bilan tayyorlangan va uy vazifasini bajargan o'quvchiga e'tibor qaratish, uning sa'y-harakatlarini munosib baholash, rag'batlantirish kerak. Aksincha yo'l tutiladigan bo'lsa, bu hol o'quvchidagi shijoat va qiziqishning so'nishiga olib kelishi mumkin. Bu borada o'qituvchidan ziyraklik va ehtiyotkorlik talab etiladi.

Xalq o'yinlarini bir-biridan ajratish, ularning tarixi, o'ziga xosligini chuqur anglash o'quvchilarda ushbu o'yinlarni ishtiyoq bilan o'ynashlariga zamin yaratadi. Bunda esa ko'rgazmalilikdan foydalanish kutilgan samaralarni beradi. Xalqimizda yuz marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal, degan dono maqol bor.

Demoqchimizki, xalqimizning milliy o'yinlari aks etgan bir qancha badiiy filmlar, sahna asarlari, tasviriy san'at namunalari bor. Masalan, badiiy filmlardan "Dilxiroj", "Tog'lik kuyov", "Chavandoz" kabi televizion asarlarni misol qilish mumkin. Xalq o'yin qoidasi, mohiyatini tushuntirishda agar ana shu asarlardan parchalar ko'rsatilsa yoki tasviriy san'at namunalari namoyish etilib, ular o'qituvchi va o'quvchilar hamkorligida sharhlansa, bu faoliyat o'quvchilarni xalq o'yinlarining amaliy qismi uchun tayyorlashda yetakchi omillardan biri bo'ladi.

Mashg'ulot boshida o'quvchilar o'yinlarga ham ruhan, ham jismonan tayyorlangandan so'ng ularni o'yinlarga faol jalb qilish zarur. Faqat ularda birdan kuchli ruhiy va jismoniy qo'zg'alish yuz berishining oldini olishni unutmashlik darkor. O'quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini hisobga olib, dastlabki o'rganishda o'quvchilarning organizmini teng darajada harakatga keltiruvchi, organlarning o'zaro muvofiq harakatini ta'minlovchi, egilish, bukilish, sakrash, qayrilish kabi harakat amallarini taqozo qiluvchi o'yinlarni o'ynatish ularni keyingi mukammal darajadagi o'rganish hamda harakatlarni amaliy takrorlash bosqichlariga tayyorlaydi.

Bunda o'yinlarning tezligi, sur'ati, ko'lami va darajasini hisobga olish kerak. Mashg'ulotdagi sharoitga qarab harakatlar ba'zida tez o'ynaladigan o'yinlardan boshlansa, ba'zi vaqtlarda ularni sekin harakatlarni taqozo qiladigan mashqlar bilan boshlashga to'g'ri keladi. Harakatlar sur'ati va tezligiga qarab o'yinlarni quyidagicha tizimlash mumkin:

Milliy o'yinlarni o'rgatishda xalq an'analaridan foydalanish quyidagilarni nazarda tutadi:

1. O'quvchi-yoshlarning jismoniy barkamolligi, chiniqishi;
2. Umumiy ish qobiliyatining o'sishi;
3. Har xil sharoitlarda erkin harakat qila olish imkonini beradigan bilimlar va harakat malakalarini hosil qilish;
4. Hayotiy faoliyatga yordam beradigan aqliy va irodaviy fazilatlarini, odob-axloq normalarini tarkib toptirish.

Pedagogika fanlari doktori professor T.S.Usmonxo'jaev rahbarligida nashrdan chiqarilgan "Ming bir o'yin" (1001 o'yin), "Xarakatli o'yinlar" va "Kurash" darsligi (A.Q.Atoev) va qator ilmiy-nazariy ommabop risolalar Xalq milliy o'yinlarining mazmuni va tarbiyaviy jihatlarni

o‘z ichiga oladi. U.Qoraboevning “O‘zbek xalq o‘yinlari” kitobi qadimgi ajdodlardan meros bo‘lib kelgan turli tuman o‘yinlarni, ulani o‘rganish va qo‘llash yo‘llariga bag‘ishlanganligi bilan olqishga sazovordir. Aynan shu kitobda Xalq milliy o‘yinlarining sohaviy turlari va ularning kelib chiqish jarayonlari haqida juda boy materiallar bayon etilgan.

Bu, albatta, mashg‘ulotlarda xalq o‘yinlaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, hozirda xalq orasida darslik va qo‘llanmalarga kirmagan qadimiy o‘yinlar ham mavjud bo‘lib, ular respublikamizning turli hududlarida o‘ynalmoqda. Ularni o‘rganish, jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlariga tadbiq qilish lozim.

Ushbu o‘yinlar o‘quvchilarda o‘zaro ahil-inoqlik, chaqqonlik, merganlik, bunyodkor g‘oyalar sari tashabbuskorlik fazilatlarini tarbiyalashi bilan g‘oyat xarakterli hisoblanadi.

Xulosa qilish mumkinki:

- necha asrlardan buyon yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda asosiy omillardan bo‘lib kelayotgan xalq o‘yinlari uzluksiz ta‘lim tizimida ta‘lim-tarbiya samaradorligini oshirishda, umuman, sog‘lom turmush tarzini yaratishda yetakchi ahamiyat kasb etadi;

- Respublikamizning Farg‘ona, Namangan viloyatlarida o‘ynalib kelingan “Tandirpish”, “Mergan tayoqcha”, “Oyoq bosar” o‘yinlari o‘quvchilarda o‘zaro ahil-inoqlik, chaqqonlik, merganlik, bunyodkor g‘oyalar sari tashabbuskorlik fazilatlarini tarbiyalab, sog‘lom turmush tarzini yaratishga muayyan hissa qo‘shadi.

References:

1. 11. " 3. Т.Усмонхўжаев. “Ўзбек миллий ўйинлари истиқболнинг мезонлари”. “Маърифат” газетаси. 2002 йил 14 август. 7-бет.
2. . “Миллий ҳаракатли ўйинлар”. Навоий Давлат педагогика институти фанидан марузalar матни 2010 й.
3. А.Исроилов. “Ёшларни ўзбек халқ миллий ўйинлари асосида чиниқтириш”. “Сог‘лом авлод учун” журнали. 2005 й. № 7-сон.
4. М.Аслонова “Таълим жараёнида ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш.(бошланг‘ич синфларнинг жисмоний тарбия дарслари мисолида)”. Номз.дисс. Навоий. 2008 йил. 155 б.